

Альона ПОНОМАРЕНКО

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 012 Дошкільна освіта,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна

Катерина ЮР'ЄВА

доктор педагогічних наук, доцент,
професор кафедри музичного мистецтва,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна

ДОШКІЛЛЯ В ДАНІЇ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Анотація Виконано короткий огляд наявних в українському науково-педагогічному просторі компаративних досліджень систем дошкільної освіти різних країн. Виявлено стрімке зростання наукового інтересу до системи освіти Данії. Констатовано брак публікацій щодо дошкільної освіти цієї скандинавської країни. Схарактеризовано наукові праці І. Газіної та О. Дем'янюка останніх років.

Ключові слова: Данія, система освіти, дошкільна освіта, денний догляд, «Закон Янте»

Abstract: A brief review of comparative studies of preschool education systems of different countries available in the Ukrainian scientific and pedagogical space was carried out. A rapid growth of scientific interest in the education system of Denmark has been revealed. A lack of publications on pre-school education in this Scandinavian country was noted. The I. Gazina's and O. Demyanuk's scientific works of recent years are characterized.

Key words: Denmark, education system, preschool education, day care, Jante's Law

Постановка проблеми та її актуальність. Прагнення України інтегруватися в європейську та передову світову освітянську та наукову спільноти спричинює інтерес до специфіки зарубіжних освітніх систем, насамперед до провідних ідей і досвіду країн Європи. Компаративістські дослідження не є новиною для українських науковців. Утім, освітні системи різних країн не однаковою мірою були досліджені. Наприклад, освіта і наука країн Скандинавії не надто часто потрапляла до фокусу уваги українських дослідників.

Сьогодні ж досвід саме скандинавських країн привертає увагу широкої громадськості, оскільки вже багато років поспіль саме вони очолюють Світовий рейтинг щастя. У 2023 це були Фінляндія, Данія та Ісландія (Helliwell et al., 2023, p. 36).

Другою вагомою причиною підвищення інтересу до скандинавських країн у цілому і Данії зокрема полягає в тому, що після початку повномасштабного воєнного вторгнення росії ці країни стали лідерами військово-технічної допомоги Україні в її протистоянні ворогу, а також прийняли чимало українців як шукачів тимчасового захисту за спеціальними законами якщо й не в абсолютних числах, то у відсотковому відношенні до

кількості свого населення точно. І сьогодні багато українських дітей і молоді відвідують заклади дошкільної, загальної середньої, вищої освіти в Данії.

На жаль Вікіпедія не може надати актуальну інформацію щодо кількості українців, які мешкають сьогодні в Данії, оскільки відповідна стаття востаннє була відредагована в далекому вже і ще відносно мирному 2020 році (Українці в Данії, 2020). Точніша інформація міститься на офіційному сайті Посольства України в Королівстві Данія (2023): «До початку російської повномасштабної війни на території Данії проживало понад 16 тисяч українців. Орієнтовна кількість тимчасово переміщених українців, які прибули в країну після російського вторгнення у лютому 2022 р., становить до 50 тисяч осіб» (Посольства України в Королівстві Данія, 2023). Отже, маючи понад 60 тисяч українців, діти яких так чи так нині афілійовані із закладами освіти Данії, маємо ближче познайомитися з данською системою освіти, зокрема її дошкільною ланкою.

Особливості освіти на різних рівнях освіти в Данії українські дослідники почали вивчати не так давно і не надто активно. Тому **метою статті** визначаємо короткий огляд стану і перспектив дослідження дошкільної освіти в Данії.

Виклад основного матеріалу. На сторінці наукової періодики України сайту Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за ключовими словами, а також через пошук за відкритими джерелами Google ми знайшли 19 статей і матеріалів про данську систему освіти:

- ❖ у цілому (Данія. Система освіти, б.д.; Корольчук, 2019; Нежива, 2019; Процай, 2014; Федорченко, б.д.; Шугалій, 2015 тощо);
- ❖ її різні рівні:
 - ✔ початкову (Ярова, 2013);
 - ✔ середню (Єгорова, 2018; Швадчак, 2019);
 - ✔ позашкільну (Bondarenko, 2021);
 - ✔ професійну (Ворначев, 2015);
 - ✔ вищу (Граб, 2020; Зябловська, 2023; Логвиненко, 2014; Швадчак, 2019);
- ❖ різні напрями:
 - ✔ педагогічну (Товканець, 2023);
 - ✔ дизайнерську (Зябловська, 2023);
- ❖ освіти дорослих (Леонтьєва, 2009; Огієнко, 2008, 2009, 2019a, 2019b; Орос, 2018).

Як бачимо, дослідження освітньої системи Данії розпочалося наприкінці першої декади XXI століття працями О. Огієнко (2008, 2009) і О. Леонтьєвої (2009) щодо освіти дорослих і триває до сьогодні. Переважно увагу українських науковців привертають теоретико-методологічні питання й досвід організації освіти в цілому (6 назв), вищої освіти (4 назви) та освіти дорослих (3 назви) у Данії.

Важливо зазначити, що часто освітня система Данії розглядається українськими дослідниками не ізольовано, а в певних цивілізаційно-регіональних контекстах:

- ❖ суто скандинавському (Газіна, 2023; Логвиненко, 2014; Огієнко, 2008, 2009, 2019a, 2019b; Nazina, 2021)
- ❖ загальноєвропейському (Товканець, 2023);
- ❖ широкому європейському та північноамериканському в цілому (Орос, 2018).

Що стосується зарубіжної дошкільної освіти, тут теж переважають дослідження досвіду країн Європи:

- ❖ Європейського Союзу (Іванова, 2021a; Степанова-Камиш, 2021b);
- ❖ Великої Британії (Іванова, 2021b);
- ❖ особливо Скандинавії (Корольчук, 2018; Марковська, 2021; Степанова-Камиш, 2021a, 2021e, 2023; Швадчак, 2021).

Також наявні праці, присвячені дошкільно Австралії (Степанова-Камиш, 2021c), Сінгапуру (Степанова-Камиш, 2021d) та країн на різних континентах (bodean, 2018).

Із шести знайдених джерел стосовно безпосередньо дошкільної освіти в Данії три (Довбиш, 2019, Єгорова (2018) та Ударцева, 2019) є популярними ознайомлювальними матеріалами на сайтах для батьків. Отже, тільки чотири статті (Газіна, 2023; Дем'янюк, 2023; Nazina, 2021, 2022) є науковими працями, присвяченими, з-поміж іншого, дошкільно в Данії.

Аналіз текстів названих статей дає підстави для висновку, що найглибше питання організації роботи з дітьми дошкільного віку і Данії досліджує І. Газіна. Ми свідомо не вжили терміну «питання дошкільної освіти в Данії», оскільки в самій скандинавській країні такого терміну немає. Там говорять про денний догляд, що значно точніше передає суть феномена. В Данії немає «повноцінної» дошкільної освіти в українському розумінні. Організовані заняття з вивчення букв і цифр, навчання письма, слухання й переказу казки розпочинаються лише в «нульовому класі», за рік до безпосереднього вступу до школи. До цього, починаючи з трирічного віку, діти відвідують аналоги звичних для українців дитячих садків – центри денного догляду. У таких центрах діти дійсно перебувають під наглядом дорослих, й освітній процес відбувається, але найчастіше в невимушених, неформальних ситуаціях, які не справляють враження спеціально організованих. Ключовими принципами данської дошкільної освіти є такі:

«Дитина вчиться, досліджуючи тілом і почуттями, дивуючись і ставлячи запитання, зустрічаючи запитання та виклики та експериментуючи, наприклад, з матеріалами та роблячи відкриття.

Дитина також вчиться через спілкування, обмін та соціальну взаємодію, переживаючи нові речі та відчуваючи, що, наприклад, вона може зробити новаторський і творчий внесок у контексти, частиною яких вона є з іншими дітьми та дорослими.

Навчання дитини сприяє тому, що вона сміє робити помилки, вагається і дає волю уяві» (Emu-redaktionen, 2022) (*Курсив авторів джерела*).

І. Газіна з явною симпатією пише про активну участь батьків у співпраці з закладами дошкільної освіти (Nazina, 2022), що є надзвичайно актуально і для українського дошкільня. Цікавим і корисним є виконаний нею огляд практики функціонування специфічних скандинавських «лісових шкіл» (Газіна, 2023), і автор навіть констатує, що в умовах повномасштабної російсько-української війни в нашій країні, на Івано-Франківщині, вимушено виникли певні аналоги таких закладів (Газіна, 2023, с. 19).

Практично беззаперечно позитивно оцінює автор і дію суперечливого феномена – «Закону Янте» (Nazina, 2021). Хоча, заради справедливості зазначимо, що І. Газіна все ж таки пише і про протилежну точку зору на це соціально-психологічне і традиційне культурно-історичне явище, що існує в самих скандинавських країнах. Оскільки в праці О. Дем'янюка (2023) ми теж зустрічаємося з позитивною оцінкою ролі «Закону Янте» в освітній системі Данії, причому некритичною, беззаперечно позитивною оцінкою, можемо

припустити, що автори знаходяться під емоційним впливом допису О. Єгорової (2018), засновниці приватного дитячого садка і школи з професійним бекграундом, що пов'язаний з роботою в Данії, але не має жодного стосунку до освіти і педагогіки. На наш погляд, феномен «Закону Янте» і його вплив на соціально-психологічні особливості сучасних данців та національну систему освіти цієї скандинавської країни ще очікує на глибоке вивчення. Зі свого боку висловимо припущення, що надвисокі показники Данії в багаторічних «рейтингах щастя» (Helliwell et al., 2023 та ін.) можуть пояснюватися, з-поміж іншого, відсутністю в суспільстві відкритої агресивної конкуренції як наслідком дії «Закону Янте».

Висновки. Дослідження показало, що в останні роки стрімко зростає інтерес української освітянської спільноти до особливостей становлення й функціонування освітніх систем провідних розвинених країн Європи, однією з яких є Данія. Наразі достатньо дослідженими є структура данської освіти в цілому, а також питання середньої, вищої освіти та освіти дорослих. Водночас данське дошкілля тільки починає привертати увагу дослідників.

Перспективи подальших досліджень пов'язані, на наш погляд, з поглибленим вивченням теоретико-методологічних засад дошкільної освіти, підходів до конструювання її змісту та принципами організації.

Список використаних джерел

- Ворначев, А. О. (2015). Досвід професійної освіти і навчання у Данії: мета, структура, механізми реалізації. *Професійна освіта: проблеми і перспективи*, (8), 119–126. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Profos_2015_8_21
- Газіна, І. (2023). "Лісові школи" в системі дошкільної освіти: Данський досвід. *Acta Paedagogica Volynienses*, (1), 18–24. <https://doi.org/10.32782/apv/2023.1.3>
- Головіна, О. (2021, August 28). *Прості обрахунки і збагачення словникового запасу. Чого навчають дошкільнят в Англії.* Нова українська школа | Веб-ресурс НУШ. <https://nus.org.ua/articles/prosti-obrahunky-i-zabagachennya-slovnikovogo-zapasu-chogo-navchayut-doshkilnyat-v-angliyi/?fbclid=IwAR1d5CGII0xHWkvcv54vANrtdb8cwqfaD9vhwJRIELoQDo4A7qFXqbyjaUY>
- Граб, М. В. (2020). Вища освіта Данії: практико-зорієнтований підхід. *Вісник Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки*, (4), 183–187. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3759132>
- Данія. *Система освіти.* (n.d.). ПСИХОЛОГІС – енциклопедія практичної психології. http://psychologis.com.ua/daniya_sistema_obrazovaniya.htm
- Дем'янюк, О. Й. (2023). Особливості дошкільної та середньої освіти в Королівстві Данія. *Педагогічний пошук*, 4(120), 6–11. http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2023_4_4
- Довбиш, М. (2019, September 11). *Рецепти зростання: 5 дивовижних фактів про дитячі садочки Данії.* 4mama.ua – сайт для сучасних мам. <https://4mama.ua/kids/education/13088-retsepti-zrostannya-5-divovizhnih-faktiv-pro-dityachi-sadochki-danii>
- Дошкільна освіта за кордоном.* (n.d.). Studentam.net.ua. <https://studentam.net.ua/content/view/3543/97/>
- Єгорова, О. (2018, December 13). "Закон Янте". 9 особливостей школи в Данії. Українська правда. Життя. <https://life.pravda.com.ua/columns/2018/12/13/234617/>
- Зябловська, Д. (2023). Організаційно-педагогічні аспекти забезпечення якості дизайнерської освіти у вищій школі Данії. *Молодь і ринок*, (4/212), 128–133. <https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.279647>
- Іванова, В. В. (2021а). Організація сучасної дошкільної освіти у системі неперервної освіти у країнах Європейського Союзу. *Наукові записки*, (145), 62–71. <https://doi.org/10.31392/nz-npu-145.2019.07>

- Іванова, В. В. (2021b). Структура системи дошкільної освіти у Великій Британії та країнах ЄС (на прикладі Франції, Німеччини, Фінляндії, Польщі, Швейцарії). *Наукові записки*, (144), 107–113. <https://doi.org/10.31392/nz-npu-144.2019.12>
- Корольчук, М. (2018, October 18). *Особливості освіти дітей у Швеції*. Learning.ua. <https://learning.ua/blog/201810/osoblyvosti-osvity-ditei-u-shvetsii/>
- Корольчук, М. (2019, March 12). *Особливості освітньої системи Данії*. Learning.ua. <https://learning.ua/blog/201903/osoblyvosti-osvitnoi-systemy-danii/>
- Леонтьєва, О. (2009). Соціальне партнерство як необхідна умова забезпечення якості професійної освіти дорослих у Данії. *Збірник наукових праць [Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини]*, (2), 206–213. http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2009_2_28
- Логвиненко, Т. (2014). Вища освіта Данії, Норвегії, Швеції у сучасному європейському вимірі. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота*, (30), 86–89. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2014_30_33
- Марковська, М. (2021, December 8). *Не вчать читати й писати, а розвивають самостійність і соціальність. Як працює дошкілля в Норвегії*. Нова українська школа | Веб-ресурс НУШ. <https://nus.org.ua/articles/ne-vchat-chytaty-i-pysaty-a-rozvyvayut-samostijnist-i-sotsialnist-yak-pratsyuye-doshkillya-v-norvegiyi/?fbclid=IwAR2Bdan8XnQnRP1PyYB9H7Irr1Uxq7aBI3chLFBB7DA9UBrtohcIUsg9IDk>
- Нежива, О. (2019). Досвід реформування освітньої політики в Королівстві Данія. *Humanities Science Current Issues*, 2(21), 119–122. <https://doi.org/10.24919/2308-4863.2/21.167284>
- Огієнко, О. І. (2008). *Тенденції розвитку освіти дорослих у скандинавських країнах*. Еллада.
- Огієнко, О. (2009). Освіта дорослих: досвід скандинавських країн для України. *Науковий вісник [Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича]. Сер. Педагогіка і психологія*, (451), 142–152. <http://surl.li/ufvzr>
- Огієнко, О. (2019a). Суспільно-державне управління в системі освіти дорослих: Досвід Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії. *Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи*, 2(16), 155–166. [https://doi.org/10.35387/od.2\(16\).2019.155-166](https://doi.org/10.35387/od.2(16).2019.155-166)
- Огієнко, О. (2019b). Формування компетентностей для демократичного громадянства в системі освіти дорослих скандинавських країн. *Педагогічні науки: Теорія, історія, інноваційні технології*, (8(92)), 13–23. <https://doi.org/10.24139/2312-5993/2019.08/013-023>
- Орос, І. І. (2018). Подібні та відмінні ознаки освіти дорослих країн ЄС (Франції, Німеччини, Данії, Бельгії, Угорщини) та англomовних країн (США, Канади, Великої Британії). *Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки*, 3(2), 223–230. [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2018_3\(2\)_42](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2018_3(2)_42)
- Особливості дошкільної освіти в країнах Європи – основні відмінності з Україною*. (2023, November 1). Офіційний веб-сайт Служби освітнього омбудсмена України. <https://eo.gov.ua/osoblyvosti-doshkilnoi-osvity-v-krainakh-yevropy-osnovni-vidminnosti-z-ukrainoiu/2023/11/01/>
- Посольство України в Королівстві Данія. (2023, 14 вересня). Українська громада в Данії. <https://denmark.mfa.gov.ua/information-for-ukrainians/ukrainian-community-in-denmark>
- Процай, Л. П. (2014). Данія. Система освіти Данії. *Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології*, (8), 39–48. http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_8_7
- Стандарт дошкільної освіти Норвегії. Вид. офіц. http://ussf.kiev.ua/images/project-54/Norway_DO.pdf.
- Стандарт дошкільної освіти Швеції. (n.d.-a). Програма підтримки освітніх реформ в Україні "Демократична школа". https://www.schools-for-democracy.org/images/Sweden2_09.04_210x210.pdf
- Стандарт дошкільної освіти Швеції. (n.d.-b). Програма підтримки освітніх реформ в Україні "Демократична школа". https://www.schools-for-democracy.org/images/Sweden_09.04_210x210_1.pdf
- Степанова-Камиш, А. (2021a, March 29). *Як дошкілля Швеції враховує думку дитини й навчає її вчитись упродовж життя*. Нова українська школа | Веб-ресурс НУШ. <https://nus.org.ua/articles/yak-doshkillya-shvetsiyi-vrahovuye-dumku-dytyny-i-navchaye-yiyi-vchytys-uprodovzh-zhyttya/>
- Степанова-Камиш, А. (2021b, April 29). *Використовувати кожну ситуацію для навчання: як працюють дитячі садочки в Польщі*. Нова українська школа | Веб-ресурс НУШ.

<https://nus.org.ua/articles/vykorystovuvaty-kozhnu-sytuatsiyu-dlya-navchannya-yak-pratsyuyut-dytyachi-sadochky-v-polshhi/>

- Степанова-Камиш, А. (2021c, June 4). *Не знання, а дослідження себе та світу. Як працює австралійська дошкільна освіта*. Нова українська школа | Веб-ресурс НУШ. https://nus.org.ua/articles/ne-znannya-a-doslidzhennya-sebe-ta-svitu-yak-pratsyuye-avstralijska-doshkilna-osvita/?fbclid=IwAR160kW3iXpuJ17oYVtEdyfta29-wtRowXSmHIEsledehBT_a9hublqDbfc
- Степанова-Камиш, А. (2021d, July 21). *Дошкілля Сінгапуру: як навчають малечу в одній із найкращих освітніх систем*. Нова українська школа | Веб-ресурс НУШ. https://nus.org.ua/articles/doshkilliya-singapuru-yak-navchayut-malechu-v-odnij-iz-najkrashhyh-osvitnih-system/?fbclid=IwAR0R_5b4JyxVvrK5AXOfN0DiqVcyX90BBuMVagXMi0Y9Up14QPLcZxggdD0
- Степанова-Камиш, А. (2021e, September 7). *Дитсадки мають з'ясувати думку дітей. Як працює фінське дошкілля*. Нова українська школа | Веб-ресурс НУШ. <https://nus.org.ua/articles/dytsadky-mayut-z-yasuvaty-dumku-ditej-yak-pratsyuye-finske-doshkilliya/?fbclid=IwAR2dhzDvcOs5U2r47o4pijEMhFx9H9EuPOhgJ5PraUB0cMy7jK0x-xqrLd8>
- Степанова-Камиш, А. (2023, July 4). *Садочки Норвегії: досвід українських батьків*. Нова українська школа | Веб-ресурс НУШ. <https://nus.org.ua/articles/sadochky-norvegii-dosvid-ukrayinskyh-batkiv/>
- Товканець, Г. (2023). Неперервна педагогічна освіта в європейському освітньому просторі: досвід Данії і Норвегії. *Імідж сучасного педагога*, 209(2), 36–41. [https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-2\(209\)-36-41](https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-2(209)-36-41)
- Ударцева, Н. (2019, January 3). *Зарубіжний досвід виховання дитини: дитячі садки в Данії*. FirstStep. <https://firststep.com.ua/article/zarubiznii-dosvid-vihovanna-ditini-ditaci-sadki-v-danii#-->
- Українці в Данії. (2020, 10 лютого). У Вікіпедії. https://uk.wikipedia.org/wiki/Українці_Данії
- Федорченко, Ю. (n.d.). *Освіта в Данії*. Федорченко Юрій. <http://fedorchenko.ho.ua/dk/1.html>
- Швадчак, Н. (2019, February 24). *Як там вчаться: український студент про данську школу й університет*. Нова українська школа | Веб-ресурс НУШ. <https://nus.org.ua/articles/yak-tam-vchatsya-ukrayinskyj-student-pro-dansku-shkolu-j-universytet/>
- Швадчак, Н. (2021, February 7). *Дошкільна освіта Норвегії: як дітей навчають відповідальності й самостійності*. Нова українська школа | Веб-ресурс НУШ. <https://nus.org.ua/articles/doshkilna-osvita-norvegii-yak-ditej-navchayut-vidpovidalnosti-i-samostijnosti/>
- Шугалій, Н. Є. (2015). *Науково-педагогічна спадщина Ніколая Фредеріка Северіна Грунтвіга в контексті розвитку освіти Данії* [Extended abstract of dissertation of Candidate of Pedagogical Sciences, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя]. НРАТ. <https://dir.ukrintei.ua/view/okd/25ca7e9577b39f773>
- Ярова, О. (2013). Сучасна початкова освіта Данії: здобутки та вектори розвитку. *Початкова школа*, (12), 51–53. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psh_2013_12_17
- bodean. (2018, April 8). *Системи дошкільної освіти за кордоном: країни та особливості*. Clout.com.ua – відкриваємо світ разом! <https://clout.com.ua/sy-stemy-doshkil-noyi-osvity-za-kordonom-krayiny-ta-osobly-vosti.html>
- Bondarenko, O. (2021). Influence of the educational concept of folk high schools on the development of afterschool education in Denmark. *Theoretical and Methodical Problems of Children and Youth Education*, 1(25), 34–41. <https://doi.org/10.32405/2308-3778-2021-25-1-34-41>
- Hazina, I. (2021). “The law of Jante”: its place in Denmark’s preschool. *Pedagogical Education: Theory and Practice*, (31), 123–131. <https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-31-123-131>
- Hazina, I. (2022). Parental cooperation in the preschool education system of Denmark. *Pedagogical Education: Theory and Practice*, (32), 125–137. <https://doi.org/10.32626/2309-9763.2022-32-125-137>
- Helliwell, J. F., Layard, R., Sachs, J. D., Aknin, L. B., De Neve, J.-E., & Wang, S. (Eds.). (2023). *World Happiness Report 2023* (11th ed.). Sustainable Development Solutions Network <https://happiness-report.s3.amazonaws.com/2023/WHR+23.pdf>